

Kanopning “O‘zbek-2268” navining barg soniga kaliy o‘g‘itini turli me‘yorlarda bargdan oziqlantirishning ta’siri

**Qodirova Vazira Xokimjon qizi - Toshkent davlat agrar universiteti
tayanch doktoranti,
25vazira96@gmail.com**

Annotatsiya: Ushbu maqolada kanopning “O‘zbek-2268” navining poya balandligiga kaliy o‘g‘itini bargdan oziqlantirishning ta’siri o‘rganilgan. Tajribadagi 16 ta turli variant bir- biri bilan taqqoslanganda, mineral o‘g‘itlar fonida bargdan $N_{260}P_{140}K_{120}+K_{45}$ (bargdan oziqlantirish) berilgan variant yuqori poya hosili olish uchun yaxshi natija olish mumkinligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: poya hosili, jut, kanvas, brezent, kanop urug‘i, lampa moyi, kanop poyasi.

Kirish. Xalq xo‘jaligida kanop o‘simligi tolasining ahamiyati juda katta, o‘simlik tolasidan to‘qimachilik sanoatida uning mayin va dag‘alligiga qarab, har xil gazmollar ishlab chiqariladi. Eng ko‘p ishlatiladigani paxta tolasi hisoblanadi. Undan keyingi o‘rinlarda poyasida tola hosil qiluvchi o‘simliklar, jumladan kanop, jut, tolali zig‘ir kabilar muhim o‘rin tutadi. Tolasi paxta tolasiga nisbatan dag‘al bo‘lganligi uchun undan uy jihozlarida ishlatiladigan dag‘al gazlamalar, qop, qanor arqon va shunga o‘xshash har xil mahsulotlar tayyorlash uchun ishlatiladi. Asosan kanopning poyasida 17-18 % to‘qishga yaroqli tola bo‘ladi, uzunligi 1,5 – 3 metr bo‘lgan tola iplari arqon, arqon, kanvas, qop, gilam suyanchig‘i, to‘r, dasturxon va hokazolar yasashda qo‘llaniladi. Eng yaxshi sifatli tola olish uchun poyalari gullar ochilgandan so‘ng qisqa vaqt ichida yig‘ib olinishi kerak. Eng yaxshi tola poyaning tagida joylashganligi sababli, ko‘pincha qo‘lda yig‘ish tavsiya etiladi[1].

Ma‘lumki, kanop juda nozik o‘simlik hisoblanadi. Shuning uchun, ayniqsa, hozirgi murakkab ob-havo sharoitida ekin qator oralarini tezda yumshatish va begona o‘tlarni yo‘qotish fermerlardan talab qilinadigan zaruriy choralardan biridir. O‘simlik hosildorligini oshirishda ilg‘or texnologiyalardan biri sifatida o‘g‘itlardan to‘g‘ri foydalanish hisoblanadi[4].

Kanop poyasida 17-18% to‘qishga yaroqli tola hosil qiladi. Kanopning tolasi rangsiz, tiniq, lekin dag‘al bo‘ladi. Bu tola qop-qanor, arqon, brezent, uy jixozlari uchun gazmollar, o‘rash uchun ip va boshqa buyumlar tayyorlash uchun ishlatiladi. Moy lak-bo‘yoq sanoatida, sovun tayyorlashda ishlatiladi. Hindistonda lampa moyi sifatida ishlatiladi. Kanop yovvoyi holda Janubiy Afrikada uchraydi. Uning vatani Hindiston va Janubiy Afrika hisoblanadi. Kanop ko‘proq Hindiston, Eron, Xitoy, Yava va Sumatra orollarida, Afrikada Amerikada (AQSh, Braziliya, Kuba va boshqalar) ekiladi. [2; 152-156-b]. Urug‘ida 18 dan 35% gacha quritish mumkin bo‘lgan yarim qurituvchi yog‘ mavjud [3].

Tadqiqot o‘tkazish joyi, sharoiti va uslublari. Ilmiy tadqiqot ishi Toshkent davlat agrar universiteti eksperimental ilmiy- tadqiqot va o‘quv tajriba xo‘jaligida 2023-2024- yillarda o‘tkazildi.

Tajriba xo‘jaligi Chirchiq daryosining yuqori qismidajoylashgan bo‘lib, dengiz sathidan 481 m balandlikda, $41^{\circ} 11''$ shimoliy kenglikda va $38^{\circ} 31''$ sharqiy uzoqlikda Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan.

Tadqiqot olib borilgan tuproq sho‘rlanmagan, undagi quruq qoldiq 0,112-0,002%, ishqorlik darajasi pH 7,1-7,4, gips pastki qatlamlarda 1,2-2,0 m chuqurlikda joylashgan. 0,35-0,56% tuproqdagi SO_2 karbonatlar miqdori 6,7-11,15%, tuproqdagi singdirilgan kationlar miqdori 100 g tuproqda 7,9-11,8 mg/ekv. Kalsiy haydalma qatlamda ko‘proq 76,4-81,3% bo‘lib, quyi qatlamlarda kamayib boradi 60-66%, kesmaning quyi qatlamlarida magniy miqdori oshib 15,3-20,7%, undan ham quyida 30,7-36,4% ni tashkil qiladi. Pastki qatlamlarda (1,5-2,0 m) singdirilgan magniy miqdori ko‘p bo‘lib, singdirish sig‘imiga nisbatan 45-55% ni tashkil etadi. Singdirilgan Na^+ juda kam bo‘lib, umumiy hajmiga nisbatan 1-2,5% ni tashkil etadi.

Tajriba tizimi 6 ta variant, bitta qaytariq, qator osari 70 sm qilib bitta sxemaga joylashtirilgan. Tajribada kanopning “O‘zbek-2268” ertapishar navi olingan. Bu nav O‘zbekiston Moyli va tolali ekinlar tajriba stansiyasida S-2142 x 286914 tizmalarini chatishtirish yo‘li bilan yaratilgan. Mualliflari: L.V.Semenixina, L.A.Volkova, I.U.Anarboev, S.To‘xtayevalar tomonidan yaratilgan. 2010- yilda Toshkent viloyati bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq

xo‘jalik ekinlari Davlat reestriga kiritilgan tezpishar nav bo‘lib, o‘suv davri o‘rtacha 115-124 kunning tashkil etadi.

Tadqiqot natijalari. Ma‘lumki, qishloq xo‘jaligi ekinlaridan mo‘l va sifatli hosil olishda o‘simlik barglarida kechadigan fotosintez jarayonining roli katta hisoblanadi. Organik moddalar hosil bo‘lishining dastlabki jarayoni fotosintez-o‘simlik oziqlanishining asosi hisoblanadi. Fotosintez jarayonida biologik hosil quruq massasi zahirasiining 80-90% hosil bo‘ladi. Shuning uchun fotosintez o‘tish jarayoniga o‘simlikning o‘sishi, rivojlanishi, hosili bevosita bog‘liq bo‘ladi.

2025-yil olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra kanopning “O‘zbek-2268” navining barg soniga mineral o‘g‘itlar fonida turli me‘yorlarda bargda oziqlantirilganda ijobiy natijalar kuzatilganligi aniqlandi. Tajribada mineral o‘g‘itlar qo‘llanilmagan nazorat variantda barg soni 7 donani tashkil qilgan bo‘lsa, rivojlanish davri oxiriga kelib bu 82-85 donaga ortganligi aniqlandi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Mineral o‘g‘itlarning kanop o‘simligi barg soniga ta‘siri, sm (2025 y)

	O‘g‘it me‘yorlari	2-3 chinbarg chiqarish	Shonalash-gullash	meva hosil qilish-pishish
	O‘g‘itsiz (nazorat)	7	35	62
	N ₂₀₀ P ₁₀₀ K ₈₀ -Fon ₁	7	36	65
	N ₂₀₀ P ₁₀₀ K ₈₀ +K ₂₇ (bargdan oziqlantirish)	7	38	68
	N ₂₀₀ P ₁₀₀ K ₈₀ +K ₃₆ (bargdan oziqlantirish)	8	41	74
	N ₂₀₀ P ₁₀₀ K ₈₀ +K ₄₅ (bargdan oziqlantirish)	7	39	71

	$N_{200}P_{100}K_{80+K_{56}}$ (bargdan oziqlantirish)	7	39	69
	$N_{230}P_{120}K_{100-Fon_2}$	7	40	72
	$N_{230}P_{120}K_{100+K_{27}}$ (bargdan oziqlantirish)	8	42	74
	$N_{230}P_{120}K_{100+K_{36}}$ (bargdan oziqlantirish)	9	43	76
0	$N_{230}P_{120}K_{100+K_{45}}$ (bargdan oziqlantirish)	9	44	77
1	$N_{230}P_{120}K_{100+K_{56}}$ (bargdan oziqlantirish)	9	43	78
2	$N_{260}P_{140}K_{120-Fon_3}$	10	44	80
3	$N_{260}P_{140}K_{120+K_{27}}$ (bargdan oziqlantirish)	11	42	82
4	$N_{260}P_{140}K_{120+K_{36}}$ (bargdan oziqlantirish)	10	45	80
5	$N_{260}P_{140}K_{120+K_{45}}$ (bargdan oziqlantirish)	12	50	85
6	$N_{260}P_{140}K_{120+K_{56}}$ (bargdan oziqlantirish)	10	48	83

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ushbu tajriba tizimida mineral o‘g‘itlar fonida suspenziya qilib $N_{260}P_{140}K_{120}+K_{45}$ (bargdan oziqlantirish) berilgan variantda yuqori barg soni bo‘lganini ko‘rsatdi.

Va ushbu variantda barg soni yuqori bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Huxley A , MacMillan Press, 1992;
2. Idrisov X.A, Nazarov S.M “O‘simlikshunoslik”, o‘quv qo‘llanma “Durdona”, Buxoro-2023, 152-156-b;
3. ["Hibiscus cannabinus.L."Plants of the World Online. RoyalBotanicGardens, Kew.](#) Retrieved 30 October 2022;
4. Xolmurodova G.R, Tangirova G.N, Abdiev F.R, Yuldasheva R.A, G‘o‘za va texnik ekinlar genetikasi, seleksiyasi va urug‘chiligi, Darslik, “Lesson press”, Toshkent – 2021 76-79-b;

